

Número 2

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 2 - 2012
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: Archivo General de la Nación

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Sheila Ali

Federico Coloca

Silvina Seguí

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Ali

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Javier Hanela

Coordinación

Daniel Batres

Cristal García

Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino

Dr. Mariano Ramos

Dra. Ana María Rocchietti

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**

de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 2

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Virginia Pineau - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires

Dr. J. Roberto Bárcena - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Dra. Victoria Pedrotta - CONICET/INCUAPA - UNICEN y Universidad Maimónides. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Mónica Carminatti - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Ciudades precolombinas en Argentina, <i>Rodolfo Raffino</i>	9
Artículos	
Caminos y paisaje en la costa del Pago Grande. Sondeos en la casa Oks, Martínez, Buenos Aires, <i>Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Mario Silveira</i>	21
“La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones, <i>Daniela Ávido</i>	37
Cerámica de las Clarisas: aportes a las identidades y dinámicas sociales en el Santiago (Chile) colonial, <i>Mónica Santana Jeria</i>	49
Recuperación de la primera generación de molinos harineros tracción a sangre en la llanura pampeana, <i>María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier</i>	71
Informe Extendido	
Informe de las labores de rescate arqueológico por las obras de construcción del ferrocarril urbano en el casco antiguo de la ciudad de Santiago, Chile. <i>Alfredo Gómez Alcorta Y Claudia Prado Berlien</i>	95

Informes Breves

Casa del virrey liniers: apuntes sobre la presencia de cuentas
(Buenos Aires, Argentina),
Odlanyer Hernández de Lara y Maria Eva Bernat 107

Millones de años a centímetros de la superficie del patio del Virrey,
Mario Silveira y Horacio Padula 113

Excavaciones arqueológicas en plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires,
Silvina Seguí y Federico Coloca 117

Notas

Botijas en la antigua ribera porteña,
Ricardo Orsini 125

Museo Arqueológico de La Boca (MUSA BOCA).
Virtualidad del saber arqueológico,
Marcelo N. Weissel 127

Entrevista

Entrevista al Dr. Ianir Milevski,
por Javier Hanela 129

Normas Editoriales 141

BOTIJAS EN LA ANTIGUA RIBERA PORTEÑA

Ricardo Orsini¹

El objetivo de este trabajo es el de describir el hallazgo en el año 2011 de dos botijas cerámicas (Figura 1) en un sitio asociado al antiguo paisaje ribereño y portuario de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), durante la tareas de rescate llevadas a cabo en el lugar con motivo de las obras urbanas de prolongación de la Línea “E” de subterráneos

El lugar de hallazgo ocupa lo que podríamos identificar como los límites entre la antigua ribera y los terrenos ganados al Río de la Plata a partir de 1887. Muchos de los trabajos de extracción de tierra para darle forma a las futuras estaciones de subtes se efectuaron en los lugares exactos donde bajo tierra se logró apreciar lo que fuera el muro del Paseo de Julio levantado por Juan Manuel de Rosas a partir de 1847 (De Paula, Alberto S. J. “Don Felipe Senillosa. 1965 Pag.79.)

Figura 1. Medidas morfológicas de las botijas

¹ Dirección General de Patrimonio e Instituto histórico – G.C.B.A orsiniricardo@yahoo.com.ar

En este contexto, es que en el sector contiguo a la explanada del ex edificio del Correo Central, en la Calle Sarmiento y su intersección con la Av. Leandro N. Alem, tras una excavación que la empresa contratista efectuara hasta llegar a unos siete metros de profundidad desde el Nivel 0 del trazado de la calle actual, fueron halladas las dos botijas. Estos objetos, de uso mercantil, se encontraron a centímetros de la parte inferior de donde se ubicara el muro ribereño del siglo XIX y que tras los trabajos de remoción de tierra con motivo de estas obras inmediatamente se dejó ver.

Este vínculo entre el lugar y profundidad del rescate, la inmediación del antiguo muro del Paseo de Julio y la cercanía por un lado, del lugar donde se ubicara el muelle de pasajeros (a menos de 100 mt) y por el otro, del muelle de la Aduana (a 300 mt) nos dan un indicio que estos objetos podrían tener asociación directa con un contexto de actividad portuaria, o bien con algún tipo de embarcación.

De acuerdo a las tipologías consultadas, las botijas halladas corresponden al Tipo D de Chisvert Jiménez y Amores Carredano (1995) (Figura 2) y coinciden también con el Estilo Tardío de Goggin (1960) que los sitúa entre 1780 y 1850. Este tipo de recipiente según las evidencias arqueológicas es muy escaso (Carredano – Jiménez. 1995 Pág. 285) y es distinguible por su escasa capacidad y base apuntada por lo cual en varias oportunidades se las llamó “antorchas”. Su forma es tan singular que aún no se ha podido definir su uso o contenido.

Figura 2. Ilustración de las botijas Tipo D de acuerdo a la ampliación tipológica de Carredano y Jiménez 1995 (Ilustración. Núm. Ref. 79 y 80).

BIBLIOGRAFÍA

Carredano Fernando de Amores y Chisvert Jiménez.

1995 *Tipología de la cerámica común bajomedieval y moderna sevillana (SS SV – XVIII* Institut National des Sciences de L'archéologie et du Patrimoine. Rabat, Marruecos

Goggin, John M.

1960. The Spanish Olive Jar. An introductory study. En S. W. Mintz (comp.) *Papers in Caribbean Anthropology*, vol. 62. Yale University Publications in Anthropology. New Haven, USA.

De Paula, Alberto S. J.

1965. Don Felipe Senillosa. *Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas*, N° 18. F.A.D.U., Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.